

اگر یہ دنیا ایک خواب ہوتی،
اور اس خواب میں آپ ہوتی،
تو میں ایک مدت بس آپ کو دیکھتا رہتا،
پھر ایک مدت تک سُنتا رہتا،
اور ایک مدت تک آپ کی خوشبو لیتا،
پھر ایک مدت چلتا آپ کے پیچھے

آپ کے پلو کو تھام کے پھرتا رہتا،
آپ کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملتا،
آپ کے ہر کہنے کی اطاعت کرتا،
آپ کو دیکھتے دیکھتے آہیں بھرتا

دیکھتا آپ کی ساجر آنکھوں میں،
کتنی مدت تک ڈوبا رہتا،
دیکھتا آپ کے اییمی، آپ کے ہونٹ،
آپ کے تبسم پے پگھلتا رہتا

دیکھتا آپ کے رُخسار، آپ کے کان، آپ کے بال،
آپ کی رُلفوں کی چھاؤں میں گم رہتا،
آپ کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے کر،
آپ کے نشان انگشت گُنتا رہتا

جتنی بھی مدت لگتی تھی ان میں،
ہر ایک مدت کے ہر لمحے میں،
میں آپ سے محبت کرتا رہتا،
میں آپ کی اطاعت کرتا رہتا،
اور میں... بہت خوش رہتا۔

لیکن یہ دنیا کوئی خواب نہیں ہے،
یہ دنیا ایک دھوکا ہے،
یہ سب کچھ ایک دھوکا ہے،

اللہ ہے — اور اُس کے پاس ہمارا اصل مقام ہے،
ہم بندے ہیں — ہمارا کام بندگی ہے،
اللہ کی بندگی، کسی بھی اور کی نہیں،
نہ کسی چیز کی، نہ کسی شخص کی۔

یہ دنیا جھوٹ ہے،
اور اللہ ہی حق ہے۔

اس لیے... بس اس لیے،
میں کوئی وعدہ اور کر نہیں سکتا،
میں کسی سُنپنے میں گھر بسا نہیں سکتا،
بس اس لیے،
یہ داستان کوئی پُری کی کہانی نہیں بن سکتی،
اور ہم — آپ کے نہیں ہو سکتے،
اور آپ — ہمارے نہیں ہو سکتی۔

Agar yeh duniya ek khwaab hoti,
Aur is khwaab mein aap hoti,
Toh main ek muddat bas apko dekhta rehta,
Phir ek muddat tak sunta rehta,
Aur ek muddat tak apki khushboo leta,

Phir ek muddat chalta aapke peechhe,

Aapke pallu ko thaam ke phirta rehta,
Aapki har baat pe haan mein haan milata,
Aapke har kehne ki ita'at karta,
Aapko dekhte-dekhte aahen bharta,

Dekhta aapki saahir aankhon mein,
Kitni muddat tak dooba rehta,
Dekhta aapke ayemey, aapke honth,
Aapke tabassum pe pighlta rehta,

Dekhta aapke rukhsaar, aapke kaan, aapke baal,
Aapki zulfon ki chhaaon mein gum rehta,
Aapki hatheli apne haathon mein lekar,
Aapke nishaan-e-angusht gin-ta rehta,

Jitni bhi muddat lagti thi in mein,
Har ek muddat ke har lamhe mein,
Main aapse mohabbat karta rehta,
Main aapki ita'at karta rehta,
Aur main... bohot khush rehta.

Lekin yeh duniya koi khwaab nahi hai,
Yeh duniya ek dhokha hai,
Yeh sab kuch ek dhokha hai,

Allah hai — aur us ke paas hamara asal maqam hai,
Hum banday hain — hamara kaam bandagi hai,
Allah ki bandagi, kisi bhi aur ki nahi,
Na kisi cheez ki, na kisi shakhs ki.

Yeh duniya jhooth hai,
Aur Allah hi Haqq hai.

Isliye... bas isliye
Main koi wada aur kar nahi sakta,
Main kisi sapne mein ghar basa nahi sakta,
Bas isliye
Yeh daastan koi pari ki kahani nahi ban sakti,
Aur hum — aapke nahīñ ho sakte,
Aur aap — hamare nahīñ ho sakti.

A Poetry by Syed Abdullah Tariq.

This poetry is also published on my blog here, [Blogspot](#).